

MUZIKA FOLKLORDIŇ ÛYRENILMEGEN JANRLARI

Djetkergenova Dilnaz Baxtiyarovna

Berdaq atindađi Qaraqalpaq màmleketlik universiteti Kòrkem-òner fakulteti Saz-atqariwshiligi
qàniygeligi 3-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554279>

Annotatsiya. Usi maqalada avtor tàrepinen, òzbek muzika folkloriniñ ùyenilmegen janrlari haqqinda aytip òtilgen, yađniy òzbek muzika folkloriniñ lapar, yalla hòm ashula siyaqli qosiqlar haqqinda mađliwmatlar berilgen. Bul maqalada qosiq haqqinda hòm oniñ túrleri haqqinda, hòm olardiñ túrlishe bolip keliwi haqqinda aytilğan.

Tayanish sòz hòm tùsinikler: lapar, yalla, ashula, folklor, lirika, dialog, janr. atqariwshi, sinkopa, ritm.

UNEXPLORED DIRECTIONS OF MUSIC FOLKLORE

Abstract. In the article from the side of author, uzbek unexplored areas of musical folklore about mentioned, uzbek musical folklore songs like lapar, yalla and song details are given. In the article about about song and it istypes and each of them it is said about the arrival of halip.

Key words and concepts: lapar, yalla, ashula, folklore, lyrics, dialog, emphasis, executor, syncope, pace.

НЕИЗВЕДАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация. В этой статье автором изложены неизученные направления узбекского музыкального фольклора, даны сведения о песнях узбекского музыкального фольклора, таких как лапар, ялла и пение. В этой статье рассказывается о песне, ее разновидностях и их разновидностях.

Ключевые слова и понятия: лапар, ялла, пение, фольклор, лирика, диалог, жанр, исполнитель, синкопа, ритм.

Òzbek muzikaliq folklori xaliq tàrepinen dòretilgen awiz eki túrde àwladtan-àwladqa òtip kiyatirğan qosiq hòm saz-ásbap namalarin òz ishine aladi. Folklor – termin sòz bolip, mànisi “xaliq danaligi” degen di aňlatadi. Folkloridi dòretiwshide, atqariwshida xaliq bolip tabiladi. Òzbek muzikaliq folkloridi xaliqtiñ kúndelikli òmiri, tariyxi hàr túrli tàbiyat hòm òmir waqiyalar sùwretlengen.

Òzbek muzikasiniñ folklorinda qosiq orayliq orindi iyeleydi. Ol tematikasi jađinan jùda keñ janr bolip, onda lirika àhmiyetli orin iyeleydi. Qosiq kupletli dùziliske iye.

Namalariniñ diapozoni Qosiq kupletli düziliske iye. Namalariniñ diapozoni onsha ùlken bolmağani sebepli 4 qatarli barmaq taqmaq türine jùda jaqin (barmaq bul 7,8 yamasa 11 buwinli taqmaq sistemasi). Olar aniq ritm hám òlshem menen ajiralip turadi. Geypara waqitlari qosiqlar da naqirattiñ sòzleri hár bir taqmaqtiñ qatarinda ushirasadi.

Talqilaw hám nàtiyjeler.

Lapar (2 adamniñ sòylesiwi) – bul hàzil, dälkek satiraliq, lirikaliq, muxabbat mazmunindağı qosiq – dialog. Qosiqlar soraw-juwap formasinda atqariladi. Lapar ushin 3/8, 4/8, 2/4 òlshemleri xarakterli. Lapar ayaq-oyin, oyinshil, türde bolğani menen de atqariwshılar ayaq-oyingá túspeydi. Òzbekistanniñ geybir rayonlarinda lapar toy-qosiqlarinda qollaniladi. Olar erler hám hayallar tàrepinen unisonliq xor bolip atqariladi.

Xorezm de lapardi bir atqariwshi atqaradi hám ol hàzil ayaq-oyinniñ türli hàzil xarakterlerin òz ishine aladi.

“Yalla” (dem aliw, waqit xoshliq) – òzbek muzikasi folkloriniñ qosiq ayaq-oyin janri. Lapardan ayirmashiligi qosiq atqariwshilar ayaq-oyingá tusedi. Yallaniñ 2 türü bar:

1. Kuplet hám naqiratlil yalla – oni hayal-qizlar ayaq oyin hàreketi menen atqaradi. Atqariwshini yallashi dep ataydi. Qosiqtiñ diapazoni jùda kishkene boladi. Qosiqtiñ naqirati unisonli zor menen atqariladi. Misali: “Yallama yorim”, “Olmacha anor”, “Qizgina” hám tağı basqa.

2. Keñ diapazonli namasi rawajlangan yalla türü – kòbirek er adamlar tàrepinen atqariladi. Qosiq ayaq-oyin jàrdeminde, biraq ayaq-oyinshi tàrepinen atqariladi. Yallaniñ ekinshi türine “Qalam qoshligim”, “Jonon bòlaman deb” hám tağı basqa qosiqlar kiredi. Yallaniñ qosiqlariniñ mazmuni tiykarinan muhabbat haqqinda bolğanlığı sebepli oniñ qosiq qatarlari, shigis xalqiniñ qosiqlarina tiyisli bolğan

Ashula keñ diapazonli sozimtalli jeke atqariwshi tàrepinen atqarilatugın qosiq türü. Ol sinkopaliq ritmi hám òzgeriwsheñ ladlari menen atqarilip turadi. Ashula janri ushin lirikaliq mazmun ushin xakteri bolsa da, geypara waqitlari sağinish, qayğı türindegi filosofiyaliq elementler paydalanilğan.

REFERENCES

1. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY// Modern science and Research. – 2023. – T. 2. – C. 841-849

2. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY // Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T.9. – С. 386-392
3. Sag'inbaevna T. S. Cultural life in Uzbekistan during the years of Independent // Spanish Journal Innovation and Integrity. – 2023. T. 18. – С. 39-41.
4. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. -2022.
5. Tajimuratova S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT// Journal and Integrated Education and Research. – 2022. T. 1. – С. 509-511
6. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ УКИТИШ ОРКАЛИ ТАЛАБАРНИНГ МУСТАКИЛ ИШЛАШ КУНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. -2023
7. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPIAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA “GULAYIM” // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, - 2022. T. 2. – С. 185-187
8. Абатбаева Р. А. КОРАКАЛПОГИСТОН МУСИКА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н.МУХАММЕДДИНОВНИНГ УРНИ// Oriental Art and Culture. – 2022. T. 3. – С. 648-653
9. Zuxurov M. Orkestr va ansambl partituralari bilan ishlash// Science and Education. – 2022. T. 3. 945-951 2. Zuxurov M. M DIRIJORLIK SAN'ATINING TURLARI VA EVOLYUSIYASI // Интернаука . 2021. – С. 37-39. 3. Zuxurov M. KARAKALPAK MUSIC IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY// Modern science and Research. – 2023. T. 2. – С. 1124-1126
10. Zuxurov M. HISTORY OF THE ART OF CONDUCTING// Modern science and Research. – 2023. – T. 2. – С. 734-741.
11. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TENELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
12. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 875-879.
13. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASINDAĞI BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 43. – №. 3. – С. 178-181.

14. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – T. 22. – №. 2. – С. 32-38.
15. Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 151-8. 8.Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 151-156.
16. Омарова А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО УРОКА.
17. Begis P., Kamalova G. M. SÓNYES JULDIZ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 55-59.
18. Niyazbaeva A., Kamalova G. ÓZBEKISTON XALQ BAXSHISI QALLIEV TENELBAY GENJEBAEVICH IJODI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 22-24.
19. Segizbaeva G., Kamalova G. M. DEVELOPMENT OF THE ORCHESTRA OF MUSICAL INSTRUMENTS IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 875-879.
20. Abdikarimova I. T., Kamalova G. M. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNDAGÍ BIRINSHI FLEYTA ATQARÍWSHÍSÍ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 178-181.
21. Kamalova G. M. et al. ÓZBEKSTAN XALIQ BAQSISI ĞAYRATDIN ÓTEMURATOV //TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 25. – №. 1. – С. 40-42.
22. Kamalova G. M. et al. ÓZBEK MUZIKASINDA BALALAR FOLKLORI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 85-87.
23. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQTÍŃ BAY MIYRASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 32. – №. 2. – С. 52-54.
24. Kamalova G. M. et al. QARAQALPAQSTANDA AKADEMIYALIQ VOKAL JÓNELISI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 21-25.
25. Guldana S., Kamalova G. M. J. CHARSEMOVTIŃ DÓRETIWSHILIGINDE FUGA JANRI //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 32-38.
26. Kamalova, G. (2023). QÁLEMI ÓTKIR KOMPOZITOR (D.DjaŃabaeva dóretiwshilik jolı). Вестник музыки и искусства, 1(2), 37–39.

27. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
28. Чаршемов Ж. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
29. Charshemov J. A REVIEW OF MARKABAY JIEMURATOV'S WORK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 818-821.
30. Abdikarimova, I. (2023). ORTA AZIYADAĞÍ OYANÍW DÁWIRI. Вестник музыки и искусства, 1(2), 161–163
31. Чаршемов, Ж. (2023). МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕК КИНОМУСИҚАСИ. Вестник музыки и искусства, 1(2), 16–22
32. Charshemov J. Problems of Using Karakalpak Folklore in Composers //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 270-273.
33. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. –Т. 2. – №. 10. – С. 323-326.
34. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości.–2023. – Т. 40. – С. 496-498.
35. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic procesess at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." Journal of Critical Reviews 7.11 (2020): 391-395.
36. Отегенов, Хакимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." Каспийский регион: политика, экономика, культура 2 (59) (2019): 31-36.
37. Отегенов, Хакимбай Максетбаевич. "Восстание 1916 года в Каракалпакстане: общее и особенное." Перекрёстки истории. Актуальные проблемы исторической науки: материалы XV Международ (2019): 131.
38. Rametullaevich, Kudiyarov Alisher, and Utegenov Khakim Makhsetbaevich. "The Struggle of the Working People of Karakalpakstan against Social and Colonial Oppression in 1916 in Chimbay." resmilitaris 13.1 (2023): 2980-2984.
39. Aitmuratov, J., et al. "THE ARAL SEA PROBLEM IN THE VIEWS OF OUR POETS." 湖南大学学报 (自然科学版) 48.12 (2021).

40. Отегенов, Х., & Ҳақимниязов, К. (2015). НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ И АМУДАРЬИНСКОМ ОТДЕЛЕ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ. ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА, 27(2), 50–55.
41. Maksetbaevich, Otegenov Khakimbay. "Ethnodemographic processes at the headquarters of amudarya on the EVE of the 1916 uprising." *Journal of Critical Reviews* 7.11 (2020): 391-395.
42. Отегенов, Хақимбай. "К оценке восстаний в Хивинском ханстве и Амударьинском отделе в 1916 г." *Каспийский регион: политика, экономика, культура* 2 (59) (2019): 31-36.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH